

Original paper

TARBIYA METODIKASINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA ULARNI O'RGANISH

© G.G` Rashidova¹✉

¹O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: tadqiqot tarbiya metodikasining ilmiy-nazariy poydevori va amaliy qo'llanilishiga bag'ishlanadi; zamonaviy didaktik tizimda shaxsni har tomonlama tarbiyalash, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarni singdirish ustuvor yo'nalish sifatida ko'riladi.

MAQSAD: tarbiya metodikasining nazariy konsepsiyalari (psixanalitik, kognitiv, xulq-atvoriy, gumanistik va b.) hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida samarali metodlarni tizimlashtirish va ularning ta'lim-tarbiya jarayonidagi qo'llanish imkonlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy manbalar tahlili (Avloniy, Farobiy, Vygotskiy, Krupskaya, Makarenko va boshqalar), O'zbekiston olimlari ishlarining ko'rib chiqilishi; konseptual tahlil, taqqoslash, tipologik umumlashtirish usullari.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tarbiya metodlari shaxsiy fazilatlarni shakllantirish, ijtimoiylashuv, axloqiy-estetik madaniyatni yuksaltirishda yuqori samaradorlik ko'rsatadi; shaxsga yo'naltirilgan, madaniy moslik va milliy an'analarga hurmat tamoyillari asosida integratsiyalashgan yondashuvlar o'quvchilarning motivatsiyasi va ijtimoiy faoliyatini kuchaytiradi. Paradigma sifatida tarbiyaning gumanistik talqini bolani faol subyekt sifatida ko'radi.

XULOSA: tarbiya metodikasini ilmiy asosda yangilash va amaliyotga moslashtirish ta'lim tizimi rivoji va barkamol shaxsni shakllantirishning muhim shartidir; metodlarning tizimli integratsiyasi funksional natijadorlikni oshiradi.

Kalit so'zlar: tarbiya metodikasi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, qadriyatlar, gumanistik pedagogika, xulq-atvor nazariyasi, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy-tarixiy yondashuv, paradigma.

Iqtibos uchun: Rashidova G.G`. Tarbiya metodikasining ilmiy-nazariy asoslari va ularni o'rganish.// Inter education & global study. 2025. Vol.3, №8. B.248–255.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ

© Г.Г. Рашидова¹✉

¹Джизакский филиал Национального университета Узбекистана, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: исследование посвящено научно-теоретическим основаниям методики воспитания и их практическому применению в современном образовании, где приоритет отдается формированию всесторонне развитой личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей.

ЦЕЛЬ: систематизировать эффективные методы воспитания на базе теоретических концепций (психоаналитической, когнитивной, бихевиористской, гуманистической и др.) и личностно-ориентированного подхода, определить возможности их внедрения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ источников (Авлоний, Фараби, Выготский, Крупская, Макаренко и др.), сопоставительный и типологический анализ, концептуальная систематизация трудов узбекских исследователей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: методы воспитания способствуют формированию личностных качеств, социализации и морально-эстетической культуры; интеграция гуманистических принципов, культурной сообразности и уважения к традициям усиливает мотивацию и социальную активность учащихся. Гуманистическая парадигма рассматривает ребенка как активного субъекта воспитательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: научно обоснованное обновление методики воспитания и ее адаптация к современным требованиям является ключевым условием развития системы образования и становления гармоничной личности; системная интеграция методов повышает результативность.

Ключевые слова: методика воспитания, личностно-ориентированный подход, ценности, гуманистическая педагогика, бихевиоризм, когнитивное развитие, социокультурный подход, парадигма.

Для цитирования: Рашидова.Г.Г. Научно-теоретические основы методики воспитания и их изучение.// Inter education & global study.2025. vol.3, №10(1). С. 248–255.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF EDUCATIONAL METHODOLOGY AND THEIR STUDY

©Gulnoza.G` Rashidova¹✉

¹Jizzakh Branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This study addresses the theoretical foundations and practical application of upbringing (education) methodology, prioritizing the holistic development of learners grounded in national and universal values within a modern didactic system.

AIM: to systematize effective methods of upbringing based on theoretical frameworks (psychoanalytic, cognitive, behaviorist, humanistic, etc.) and a learner-centred approach, and to identify avenues for implementation in educational practice.

MATERIALS AND METHODS: literature review of classical and contemporary sources (e.g., Avloni, Farabi, Vygotsky, Krupskaya, Makarenko), comparative and typological analysis, and conceptual synthesis of Uzbek scholarly contributions.

DISCUSSION AND RESULTS: upbringing methods demonstrably foster personal qualities, socialization, and moral-aesthetic culture; integrating humanistic principles, cultural congruence, and respect for traditions enhances motivation and students' social engagement. The humanistic paradigm frames the child as an active subject of the process.

CONCLUSION: scientifically updating and contextualizing upbringing methodology is pivotal for advancing the education system and nurturing a well-rounded personality; a coherent integration of methods increases functional effectiveness.

Keywords: upbringing methodology, learner-centred approach, values, humanistic pedagogy, behaviorism, cognitive development, socio-historical approach, paradigm.

For citation: Gulnoza G` Rashidova. (2025) 'Scientific and theoretical foundations of educational methodology and their study', Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp.248–255. (In Uzbek).

*Farzandlarimizni barkamol qilib
tarbiyalash-eng katta boyligimiz va
eng muqaddas burchimizdir
Shavkat Mirziyoyev*

Bugungi kunda zarur deb topilgan aniq ko'nikmalarni egallashga qaratilgan zamonaviy didaktik tizimni takomillashtirish, ta'lim va tarbiyaning samarali shakllari, usullari va vositalarini ishlab chiqish, ularni ta'lim amaliyotida muvaffaqiyatli qo'llashga e'tibor kuchayib bormoqda.

Respublikamizda M.Quronov, N.Ortiqov, Sh.Qurbonov, X.Ibragimov, U.Maxkamov, O.Musurmonova, S.Nishonova, O.Xasanboyeva, D.Ro'ziyeva, N.M.Egamberdiyeva, Sh.T.Xalilova, N.Sh.Erkaboyeva, J.S.Toshmatova, M.X.Tojiyeva, M.F.Qurbonovalar o'quvchilar ma'naviyatini shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish, milliy g'ururni tarbiyalash, axloqiy madaniyatni yuksaltirish borasida ilmiy izlanishlar olib borishdi.

Xalq og'zaki adabiyotidan namunalar yordamida milliy tarbiya jarayonini tashkil etishning samarali usullari N.X.Voxidova, Sh.Mirzayev, U.M.Rajabov, A.Y.Teshaboyev, G.A.Xolboyeva, A.X.Narmanovlar tomonidan tadqiq etilgan. Shuningdek, o'quvchilarni milliy urf-odat va an'analar, insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish masalalari M.Abrorov, M.Niyozmurodov, M.Aliyev, U.Toshtemirov, D.R.Xoliqov, M.K.Bozorova, M.D.Mirzajonova, M.E.Xaydarov, N.X.Voxidova, U.M.Rajabovlarning ilmiy ishlarida tahlil etilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy tarbiyasi bilan bog'liq masalalar

I.M.Mirziyotovlar, N.J.Isaqulova, X.J.Xudoyqulov kabi olimlar tomonidan o'rganilgan.

Tarbiya nazariyasi o'qitishning mohiyati, tamoyillari, harakatlantiruvchi kuchlari va asosiy tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi, shu bilan birga ta'lim va tarbiyani rivojlanish tizimlari doirasidagi turli tushunchalarni ko'rib chiqadi. Zamonaviy pedagogika tarbiyaning ko'plab nazariyalari va konsepsiyalarini o'zida mujassam etgan bo'lib, ular olimlar va tadqiqotchilarning shaxsni shakllantirishda, bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishda o'qituvchining rolga oid qarashlari asosida farqlanadi. Zamonaviy tarbiya konsepsiyalari falsafiy ta'limotlar va psixologik nazariyalar asoslarida ishlab chiqilgan, jumladan:

- psixoanalitik nazariya (A. Gesel, Z. Freyd, A. Freyd, E. Erikson);
- kognitiv nazariya (J. Piaget, L. Kohlberg, J. Dewey);
- xulq-atvor nazariyasi (J. Lökk, J. Uotson, B. Skinner);
- biologik (genetik) nazariya (K. Lorenz, D. Kennel);
- ijtimoiy-energetik (madaniy-tashkiliy) nazariya (LS Vygotskiy, P.A. Florenskiy, D. Radyar);

- gumanistik psixologiya (A. Maslou, C. Rojers va boshqalar).

Tarbiya pedagogika sohasida markaziy kategoriya bo'lib xizmat qiladi va bu tushunchaning turli ta'riflari pedagogik adabiyotlarda mavjud. Tarbiyaning talqini uslubiy yondashuvlar va ta'lim falsafalariga bog'liq. Tarbiya konsepsiyasiga yondashishda ikkita asosiy istiqbol paydo bo'ladi. Birinchi nuqtai nazar bolani tarbiya jarayonining obyekt sifatida ko'rib chiqadi.

- Tarbiya - ijtimoiy ehtiyojlarga muvofiq bolani shaxs sifatida shakllantirish jarayonini maqsadli va tizimli boshqarish (N.E. Kovalyov);

- ixtisoslashtirilgan pedagogik nuqtai nazardan qaralsa, tarbiya - bu shaxsning jamiyat ichidagi munosabatlari, xususiyatlari, fazilatlarini, e'tiqodlari va xatti-harakatlariga qasddan ta'sir qilish jarayoni va natijasidir (Yu.K.Babanskiy).

Tarbiya - A.V.Petrovskiy ta'riflaganidek, shaxsning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlovchi aniq parametrlar, tushunchalar, tamoyillar va qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan tizimli va maqsadli ta'sir sifatida ta'riflanadi. Kengroq ijtimoiy kontekstda tarbiya jamiyatning shaxsiga umumiy ta'sirini o'z ichiga oladi. A.V.Mudrik ta'kidlaganidek, bolalarda ularning yaxlit rivojlanishiga hissa qo'shadigan fazilatlar va e'tiqodlar tizimini shakllantirish jarayoni va harakatlar tizimidir. Ijtimoiy markazlashgan nuqtai nazarga asoslangan an'anaviy pedagogik yondashuv hamda shaxsni shakllantiruvchi, ijtimoiylashuvga yordam beradigan faoliyatlar jamlanmasi. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi shaxsni maksimal ijtimoiy foydalilik nuqtai nazaridan jamiyatga integratsiya qilishdir. Binobarin, ta'lim maqsadi shaxsni har tomonlama va har tomonlama barkamol rivojlantirish, tashqi me'yorlarga muvofiq holda qabul qilinadi. Bundan tashqari, pedagogikaning yana bir bo'limida gumanistik g'oyalarning paydo bo'lishi yangi tarbiya paradigmasini ishlab chiqishga yordam berdi, bu bolani faol o'rganish subyekti sifatida yangi nuqtai nazarga urg'u beradi.

Tarbiya – asrlar davomida takomillashib, rivojlanib, takomillashib, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan ijtimoiy-tarixiy jarayondir. Buyuk allomalarimiz qoldirgan ulkan

madaniy va ilmiy merosni eslashning o'zi kifoya. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Kaykovusning "Qobusnoma", Alisher Navoiyning "Mezon ul avzon" va boshqa ko'plab mualliflarning asarlarida ta'lim-tarbiyaga oid qimmatli fikrlarni uchratish mumkin. Bu olimlar xalqning taraqqiyoti va gullab-yashnashi, yosh avlodning bilim darajasi bilan chambarchas bog'liqligini o'z asarlarida qayta-qayta ta'kidlaganlar.

Shaxsning ma'naviy yuksalishiga o'zini o'zi tarbiyalash orqali erishiladi. Tashqi ko'rinishi jozibali bo'lgan odamning ichki dunyosi go'zal bo'lmasligi mumkin. Demak, insondagi tarbiyasi go'zallik nafaqat uning tashqi ko'rinishi bilan, balki uning ichki fazilatlarini bilan ham bog'liqdir. Ichki axloqiy go'zallik tashqi go'zallikdan ustun ekanligi haqiqatdir. Ulug' vatandoshimiz Abu Ali ibn Sino tibbiyot sohasida shuhrat qozongan bo'lsa-da, ilm-fanning turli sohalarida ta'lim-tarbiya, shaxs kamoloti, shaxsning jamiyatdagi munosib o'rnini egallash borasida ko'plab qimmatli fikrlari bilan o'z hissasini qo'shganini alohida ta'kidlash lozim. Abu Ali ibn Sino o'z asarlarida "Har bir ezgulik va ezgu ish mardlik, donishmandlik va adolatga asoslanadi, inson ana shu tamoyillarga amal qilib, ularning qarama-qarshiliklaridan saqlansa, komillikka erishadi" deb ta'kidlaydi. "Xarakter xususiyatlari genetik omillarga bog'liqmi yoki taqdirga bog'liqmi?" degan savolga javoban, qomusiy olimning ta'kidlashicha, "har bir mavjudotga xos bo'lgan ko'plab fazilatlar mavjud bo'lib, bunga kishilar o'z muhiti, ta'lim-tarbiyasi, turli ta'sirlari orqali ega bo'ladilar". Bu fikrlar Abu Ali ibn Sinoning «Risola fil-ishq» asarida batafsil yoritilgan.

"Insonning ichki go'zalligi tashqi ko'rinishidan ko'ra ko'proq odobli xulq-atvori, ma'naviyati bilan ajralib turadi" degan fikr faylasuf tomonidan aytilgan. Ibn Sinoning fikricha, go'zal g'oyalar tafakkuri bir vaqtning o'zida dunyo hodisalarini o'rganish, kuzatish va tushunish bilan faol shug'ullanish sifatida qaraladi. Bu shuni anglatadiki, tafakkur orqali odamlar ma'naviy rivojlanishga intiladi va erishadi. Intellektual faoliyatdan olinadigan zavq shaxslar uchun zavqlanishning yuqori shaklini ifodalaydi, hissiy zavq esa tashqi ta'sirlardan kelib chiqadi. Ma'naviy qoniqish va qoniqish o'z-o'zining aqliy qobiliyatlaridan kelib chiqadi va odamlarni ruhiy yuksalish sari yo'naltiradi. Abu Ali Ibn Sino o'z asarlarida jamiyat ichidagi axloqiy munosabatlarni birinchi o'ringa qo'yadi, chunki uning fikricha, bunday munosabatlar aholining ma'naviy salomatligidan dalolat beradi, ilm-fan va madaniyat rivojiga xizmat qiladi, jamiyatning ma'naviy-axloqiy barqarorligini ta'minlaydi. Barkamol shaxsning ma'naviy kamoloti ularning go'zallikka intilishi orqali namoyon bo'ladi. Mashhur olim B.F.Skinner "individning xulq-atvori nafaqat tashqi qo'zg'atuvchilar, balki shaxsning ichki faoliyati, ya'ni ularning tajribalari, idroklari, reaksiyalari va muayyan vaziyatlardagi harakatlarining oqibatlarini bilan ham belgilanadi" deb ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, inson xatti-harakatlarini tartibga solish ijobiy va salbiy mustahkamlash tizimini yaratishni talab qiladi. Skinner ta'lim natijalarini bosqichma-bosqich kuzatishga asoslangan dasturlashtirilgan ta'limning kashshoflaridan biri sifatida tan olingan. U xulq-atvorga qaratilgan "xulq-atvor texnologiyasi" deb nomlanuvchi maxsus sohani ishlab chiqdi. Uning kontseptsiyasiga ko'ra, xatti-harakatlar dasturlash va mustahkamlash orqali amalga oshirilishi kerak, bu esa jamiyat hayotini boshqarish imkonini beradi. Inson xulq-atvorini mustahkamlash orqali takomillashtirish yondashuvi xulq-atvor tarbiyasining muhim jihati

hisoblanadi.

Keyinchalik bu qarashlar pedagoglar, sotsiologlar, maktab psixologlari xulq-atvor texnikasi asosida kasbiy xulq-atvorni o'rgatishga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqish uchun asos yaratdilar. Xulq-atvor ta'limi sirdan yumshoq ko'rinishi mumkin bo'lsa-da, u pedagogikaga bioekologik yoki texnologik yondashuvni asoslab beradi. Ushbu yondashuv xulq-atvor pedagogikasida texnologik nuqtai nazarni rag'batlantiradi, bunda oldindan belgilangan shaxsiy xususiyatlar to'plami aniqlanadi va o'quvchi modeli va ularga ta'sir qilish vositalari va usullari tizimi ishlab chiqiladi. Bu pedagogikadagi texnokratik tendensiyalarga mos keladi, ularning maqsadi shaxsiy rivojlanishni boshqarishning ilmiy-pedagogik tizimini yaratish va shu bilan jamiyatni boshqarishni osonlashtiradi. O'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini takomillashtirish tushunchalari ko'plab zamonaviy tarbiya nazariyalari uchun juda muhimdir.

1990-yillar boshida bir guruh olimlar, jumladan A.A.Bodalyov, Z.I.Malkova, L.I. Novikovalar zamonaviy sharoitda o'quvchilarni tarbiyalash konsepsiyasini taklif qilishdi. Ushbu konsepsiya o'qituvchilarni gumanitar tarbiyaga yo'naltiradi va shaxslar bilan ijtimoiy o'zaro munosabatlarga urg'u beradi. Bu doirada tarbiyaning asosiy maqsadi shaxsni har tomonlama rivojlantirishdir. Ushbu tarbiya ishining bir qismi sifatida quyidagi vazifalar taklif qilingan: Pedagogik paradigma (yunoncha "paradigma" dan, namuna yoki model degan ma'noni anglatadi) qabul qilingan nazariy, ma'lumotlar to'plamini o'z ichiga olgan rivojlanishning har bir bosqichida pedagogik muammolarni hal qilish uchun ma'lumotnoma bo'lib xizmat qiladi.

"Paradigma" atamasi ilmiy nutqqa amerikalik tarixchi T.Kun tomonidan kiritilgan bo'lib, u tarbiya evolyutsiyasining turli bosqichlarini belgilab bergan:

- o'quvchilarni qadriyatlar tizimi bilan tanishtirish;
- bolalarning ijodiy salohiyatini aniqlash;
- erkinlik tuyg'usini tarbiyalash;
- jamoaviy hayot qoidalari va me'yorlariga hurmatni singdirish;
- ob'ektiv o'zini o'zi qadrlash qobiliyatini rivojlantirish va tarbiyalash.
- mehnatga ijobiy munosabat.

Tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv quyidagi komponentlardan iborat bo'lib:

- shaxsiy yondashuv;
- shaxsni oliy ijtimoiy qadriyat sifatida tan olish;
- o'quvchilarning jinsi va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etish;
- madaniy muvofiqlik;
- milliy an'analarni hurmat qilish;
- shaxslararo munosabatlarni insonparvarlashtirish;
- o'quvchilarning his-tuyg'ularini hurmat qilish.

Bu kontsepsiya orqali ta'limda uyg'unlikka erishish shaxslarning psixologik, axloqiy va jismoniy barkamolligi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi. Bolalar o'z

kelajagini belgilay oladigan, madaniy o'z-o'zini anglashni rivojlantiradigan, o'z-o'zini tashkil qilish va o'z-o'zini takomillashtirish qobiliyatlarini rivojlantiradigan madaniyatni tarbiyalash zarurligini ta'kidlaydi.

“Madaniyat” tushunchasi o'stirilgan uyg'unlik tuyg'usi, bilim, ijodiy urinishlar va hissiyotlarni ifodalashni o'z ichiga oladi. Madaniyatning mohiyati hayotda o'z taqdirini o'zi belgilash, shuningdek, intellektual, jismoniy, axloqiy, oilaviy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ekologik, badiiy, mehnat jihatlarini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, madaniyat inson hayotida mavjud bo'lgan munosabatlar dinamikasini o'zida mujassam etadi. Yoshlarning salomatligi, axloqiy va intellektual mehnati, badiiy va kommunikativ qobiliyatlari shaxsiy o'zini o'zi rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Mualliflarning fikriga ko'ra, bolaning faoliyati va turmush tarzi ta'lim maqsadlariga erishishga yordam beradigan asosiy vositadir.

Tarbiya metodikasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tarbiya jarayonida qo'llaniladigan metodlar o'quvchilarda shaxsiy sifatlarni shakllantirish, ularning dunyoqarashini kengaytirishva ijtimoiy hayotga tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Ilmiy izlanishlar natijasida tarbiya metodlarining nazariy asoslari boyib, amaliyotda qo'llash yo'llari takomillashib bormoqda. Pedagog olimlar tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvlar bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, tadqiqotlar tarbiya metodikasini o'rganish uni yangilash va zamonaviy pedagogic talablarga moslashtirish zarur ekanini ko'rsatadi. Demak, tarbiya metodikasini ilmiy asosda o'rganish va amaliyotga tadbiiq etish ta'lim tizimining rivojlanishi, yosh avlodni barkamol shaxs sifatida shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. A.Avloniy, Turkiy guliston yoxud ahloq.-Toshkent: o'qituvchi 1992
2. A.Farobiy, Fozil odamlar shahri-Toshkent: o'qituvchi, 1992
3. Q.Abdullayeva, Pedagogika nazariyasi va tarixi.-Toshkent: Fan va texnologiya, 2015
4. O.Hasanboyeva, Pedagogika.-Toshkent: Fan va texnologiya, 2018
5. H.To'raqulov, Pedagogik mahorat va tarbiya metodlari.-Toshkent: O'zDJTU nashriyoti, 2017.
6. R.Jo'rayev, Ta'lim va tarbiya metodikasida innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
7. R.Karimova, o'quvchi shaxsini shakllantirishda tarbiyaning o'rni.- Toshkent: NMIU, 2016
8. B.Rasulov, Zamonaviy ta'lim va tarbiya texnologiyalari.-Toshkent: Ilm Ziyo, 2021
9. L.S.Vygotsky, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.- Harvard University Press, 1978
10. N.K.Krupskaya, Pedagogik maqolalar.-Moskva: Pedagogika, 1978
11. A.S.Makarenko, Pedagogik poema.-Moskva: Pedagogika, 1987

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rashidova Gulnoza G`ulomovna**, dotsent PhD, [**Рашидова Гулноза Гуломовна**, доцент PhD], [**Rashidova Gulnoza G`ulomovna**, associate professor PhD]; manzil: 130100, Jizzax viloyati, Jizzax shahri Sh.Rashidov shox ko'chasi, 259 uy, [адрес: 130100, Джизакская область, г. Джизак Ул. Рашидова, д. 259], [address: 130100, Jizzakh region, the city of Jizzakh. Rashidova, 259.]